

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 34 • 2024

Editor científico: João Luís Cardoso

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
2024

Estudos Arqueológicos de Oeiras é uma revista de periodicidade anual, publicada em continuidade desde 1991, que privilegia, exceptuando números temáticos de abrangência nacional e internacional, a publicação de estudos de arqueologia da Estremadura em geral e do concelho de Oeiras em particular, sem prejuízo daqueles que possam valorizar o conhecimento das antiguidades oeirenses, para além de contributos sobre a História da Arqueologia e de comunicações apresentadas a reuniões científicas organizadas pelo Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras/Câmara Municipal de Oeiras.

Possui um Conselho Assessor do Editor Científico, assim constituído:

- Professor Doutor Nuno Bicho (Universidade do Algarve)
- Professor Doutor Alfredo Mederos Martín (Universidade Autónoma de Madrid)
- Professor Doutor Martín Almagro Gorbea (Universidade Complutense de Madrid)
- Professora Doutora Raquel Vilaça (Universidade de Coimbra)
- Professor Doutor Jorge de Oliveira (Universidade de Évora)
- Professor Doutor Mário Barroca (Universidade do Porto)

ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Volume 34 • 2024 ISSN: 0872-6086

DOI: 10.5281/zenodo.12731917

EDITOR CIENTÍFICO – João Luís Cardoso
DESENHO E FOTOGRAFIA – Autores ou fontes assinaladas
PRODUÇÃO – Gabinete de Comunicação / CMO
CORRESPONDÊNCIA – Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
Fábrica da Pólvora de Barcarena
Estrada das Fontainhas
2730-085 BARCARENA

Os artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos Autores.
É expressamente proibida a reprodução de quaisquer imagens sobre as quais existam direitos de autor sem o prévio consentimento dos signatários dos artigos respectivos.

Aceita-se permuta
On prie l'échange
Exchange wanted
Tauschverkehr erwünscht

ORIENTAÇÃO GRÁFICA E

REVISÃO DE PROVAS – João Luís Cardoso e Autores

PAGINAÇÃO – César Antunes

IMPRESSÃO E ACABAMENTO – Graficamares, Lda. - Amares - Tel. 253 992 735

DEPÓSITO LEGAL: 97312/96

Noticiário e Relatório de Actividades
do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras
2023

João Luís Cardoso

RECEPÇÃO COMO ACADÉMICO CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO DA REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023

**EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA**

Tienen el honor de invitarle a la toma de posesión como Académico Correspondiente Extranjero del

Sr. Dr. D. Joao Luis Serrao de Cunha Cardoso

Quien pronunciará su discurso

“LEONARDO TURRIANO E A PRODUÇÃO FABRIL EM PORTUGAL NO PRIMEIRO QUARTEL DO SÉCULO XVII: O SEU CONTRIBUTO NO COMPLEXO TECNOLÓGICO-MILITAR DE BARCARENA (OEIRAS), COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO E NAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS”

Será presentado en nombre de la Real Academia de Doctores de España por el

Excmo. Sr. Dr. D. Martín Almagro Gorbea

Miércoles 24 de mayo de 2023 (18:00 h.)

Aula Escalonada, San Bernardo, 49

Los/as Académicos/as deberán portar la medalla correspondiente

Real Academia de Doctores de España: 915319522 rad@radoctores.es www.radoctores.es **S.R.C.**

Saudação académica proferida pelo Prof. Doutor Martín Almagro-Gorbea

Laudatio

Dr. João Luís Serrão da Cunha Cardoso

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia de Doctores de España,
Excmos. Sras. y Sres. Académicos,
Queridos amigos todos,

Es para mí un verdadero honor, que agradezco a esta Real Academia de Doctores de España como una deferencia muy especial, presentar en este acto a una personalidad tan distinguida como el Dr. *João Luís Serrão da Cunha Cardoso*. Basta su denso *curriculum vitae* para demostrarlo.

Es difícil sintetizar en breve tiempo la obra de una persona tan activa y eficaz, de brillante formación y de gran capacidad de trabajo, que actualmente es Catedrático de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Abierta de Lisboa y Vicepresidente de la Academia Portuguesa de la Historia. Es miembro de numerosas instituciones, como la magnífica *Academia das Ciências de Lisboa*, el *Deutches Archäologisches Institut* o la *International Academy of Prehistory and Protohistory*, y ha recibido numerosos premios y distinciones que no puedo ni enumerar, como tampoco los numerosos cargos que ostenta.

La amplitud de su labor la evidencian sus más de 750 libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destacan los mejores manuales de Prehistoria de Portugal. Además de su creciente presencia en el campo digital, es un reconocido colaborador en importantes diccionarios y enciclopedias y en artículos de divulgación científica y cultural, incluidas traducciones de obras científicas. También destaca su admirable labor de editor, pues fundó y dirige la revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, una de las más prestigiosas de Europa, en la que tengo la honra de haber colaborado.

Ha dirigido más de 100 campañas de excavación en numerosos poblados, necrópolis y ambientes rituales de todas las épocas, desde el Paleolítico hasta la Arqueología Industrial. No puedo detallarlos en esta ocasión, aunque sí quiero destacar sus más de 20 campañas en el poblado calcolítico fortificado de Leceia, en las proximidades de Lisboa, que lo han convertido en un yacimiento clave de la Protohistoria del Occidente de Europa. Es igualmente el fundador y coordinador del Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras, desde el que potencia su eficaz actividad desde 1988.

En esta breve síntesis debo resaltar dos de sus virtudes especialmente valoradas en esta Real Academia: su actividad humanística, plasmada en su humanismo personal, pues es persona cordial y abierta, además de sabia, como he comprobado en colaboraciones conjuntas, y su poliédrica capacidad de investigación en un campo de estudios tan complejo y multidisciplinar como es la Arqueología Prehistórica, cuyos métodos de trabajo están muchas veces más cerca de la criminología y de las ciencias experimentales que de la metodología histórica habitual, orientación multidisciplinar que se ha visto favorecida por su buena formación y su brillante doctorado en la Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, en la especialidad de Geología.

Además de sus numerosas publicaciones, me admira la variedad de campos que abarcan, creo que sin parangón entre los científicos actuales, hecho que es de apreciar por la diversidad de saberes que reúne esta Real Academia de Doctores, que es una de sus señas de identidad.

Sin pretender asombrar, ha trabajado en especialidades tan diversas como Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Calcolítico, sobre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, sobre Arqueología Romana y sobre Arqueología Medieval, Moderna y Contemporánea y sobre Arqueología Industrial y Arqueología Subacuática, con importantes trabajos de prospección, de Arqueología del territorio, de Cartografía arqueológica y síntesis regionales, a los que se añaden estudios de Arqueología Africana, como sus excavaciones de un yacimiento de Cabo Verde de los siglos XVII/XVIII con elementos africanos, europeos y orientales. Además, ha realizado importantes investigaciones sobre Medioambiente, Geología del Cuaternario, Geoarqueología, Paleontología, Arqueozoología y Arqueometría, con su gran capacidad para la colaboración multidisciplinar con ingenieros e investigadores de todos los campos científicos. Y quiero resaltar la importancia que tiene en el mundo actual esa capacidad de abarcar muy diversos campos de la ciencia, tan próxima a los ideales de esta Real Academia de Doctores.

También es reconocido experto en Historia de la Arqueología, en biografías de arqueólogos portugueses y en estudios de Arqueología Regional, pero destacan sus conocimientos teóricos y su eficacia aplicados a campos tan actuales como la Gestión del Patrimonio Arqueológico y Geológico y la Museología, como evidencia la musealización del complejo tecnológico-militar de la Fábrica da Pólvora de Barcarena (Oeiras), sobre el que va a hacer referencia en su interesante comunicación.

Parece difícil que una labor tan amplia sea obra de una sola persona. El secreto creo que está en su admirable juventud de espíritu, que impulsa sus continuas actividades, que destacan por su calidad y también por esa diversidad de campos que recuerda a los grandes humanistas y estudiosos del Renacimiento. Esa mentalidad supera la necesaria especialización de la ciencia actual y acrecienta nuestra admiración en esta Real Academia de Doctores de España, de la que soy ahora portavoz.

Desde esta perspectiva, me permito una última reflexión sobre lo que simboliza la incorporación a nuestra Real Academia del Dr. João Luís Serrão da Cunha Cardoso.

Este acto, con la solemnidad ritual que tiene todo acto institucional, es un lenguaje formal que debe transmitir un mensaje, al margen del reconocimiento a la persona homenajeada. La personalidad del Dr. *João Luís Cardoso* coincide con la vocación de esta Academia de Doctores de unir en una misma institución todos los campos de la Ciencia. Es un valioso mensaje que quiero resaltar.

Pero este acto todavía tiene un significado más profundo. Es habitual decir que Portugal y España somos pueblos hermanos. Es cierto, pero a veces suena a tópico y, sobretodo, es mucho más que eso.

Desde el cabo de San Vicente y Sagres, sede de las épicas aventuras marítimas portuguesas, hasta las deliciosas riberas del Duero, el bellissimo bosque de Gerês o el apartado santuario de Nossa Senhora de Numão, solitario paraje fronterizo cuya mera visita transmite la percepción de lo sagrado, Portugal es una tierra próxima y muy querida, que me han enseñado sabios colegas portugueses, como tú, mi admirado *João Luís*, y también el pueblo llano, aunque en otras ocasiones he gozado solo de sus paisajes, pueblos y gentes, entre las que me siento en mi propia tierra y en las que tantas cosas he aprendido.

Desde mi perspectiva de “larga duración” o “longue durée”, que como prehistoriador comparto con el Dr. Cardoso, los pueblos ibéricos de Estrabón y la tradición humanista portuguesa o los pueblos hispanos de la tradición clásica y de nuestra tradición humanista, somos el mismo pueblo.

Portugal y España somos una unidad compleja y variada, que compartimos el espacio geográfico de la última península en el *finis terrae* del mundo antiguo, lo que explica nuestra historia común, aunque no idéntica, en la que hemos protagonizado, por caminos distintos, la apertura de la humanidad al actual mundo global, un hecho trascendental que debemos valorar para potenciar hacia el futuro nuestros recursos, físicos y, sobretodo, humanos. Y no creo que se malinterpreten estas palabras en este distinguido ambiente académico, pues no están dichas para adornar esta ceremonia, sino que son fruto de una profunda reflexión histórica.

Por ello, el nombramiento del Dr. *João Luís Cardoso* como Académico Correspondiente Extranjero de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España, además de ser un muy justo homenaje a una personalidad tan distinguida, es también un augurio para profundizar la colaboración entre Portugal y España y un testimonio de la amplitud de miras en el mundo actual de esta Real Academia de Doctores de España.